

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://constitutionrf.ru/constitutionrf.pdf>

3. Семейный кодекс Российской Федерации: Федеральный закон от 29 декабря 1995 года № 223-ФЗ (ред. от 04.08.2022) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2022) принят Государственной Думой 8 декабря 1995 года [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://rulaws.ru/Semeynyy-kodeks/>

4. Жилищный кодекс Российской Федерации: Федеральный закон от 29 декабря 2004 года № 188-ФЗ принят Государственной Думой 22 декабря 2004 года, одобрен Советом Федерации 24 декабря 2004 года [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=285294>

УДК 35.074.4
DOI

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ЛИКВИДАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНОВ: ГРАЖДАНСКО- ПРАВОВОЙ АСПЕКТ

МАВЛИХАНОВА Р.В.,
канд. юрид. наук, доцент, доцент кафедры
гражданского и предпринимательского права;

КРЮЧКОВА К.А.,
старший преподаватель кафедры гражданского и
предпринимательского права
**ГОУ ВПО «ДОНЕЦКАЯ АКАДЕМИЯ
УПРАВЛЕНИЯ И ГОСУДАРСТВЕННОЙ
СЛУЖБЫ ПРИ ГЛАВЕ ДОНЕЦКОЙ
НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ»,**
Донецк, Донецкая Народная Республика,
Российская Федерация

Процесс перехода на новые стандарты и регулирование работы государственных органов власти достаточно затруднительный и кропотливый. Одним из них является момент упразднения. В статье проанализированы нормативно-правовые акты, регулирующие порядок упразднения, выделены ключевые проблемы и предложены пути их решения.

Ключевые слова: Донецкая Народная Республика, упразднение, ликвидация, государственные органы, юридические лица, реструктуризация

TOPICAL ISSUES OF LIQUIDATION OF STATE BODIES: CIVIL LEGAL ASPECT

**MAVLIKHANOVA R.V.,
Candidate of Legal Sciences,
Associate Professor, Associate Professor of the
Department of Civil and Business Law;**

**KRIUCHKOVA K.A.,
Senior Lecturer of the Department of
Civil and Business Law
SEE HPE «DONETSK ACADEMY OF
MANAGEMENT AND PUBLIC
ADMINISTRATION UNDER THE HEAD OF
DONETSK PEOPLE'S REPUBLIC»,
Donetsk, Donetsk People's Republic,
Russian Federation**

The process of transition to new standards and regulation of the work of state authorities is quite difficult and painstaking. One of them is the moment of abolition. The article analyzes the normative legal acts regulating the procedure for abolition, identifies key problems and suggests ways to solve them.

Keywords: Donetsk People's Republic, abolition, liquidation, state bodies, legal entities, restructuring

Постановка задачи. В Гражданском кодексе Донецкой Народной Республики (далее – ГК ДНР) понятие ликвидации относится к юридическим лицам. На практике, как правило, ликвидация государственных органов представляет процесс их упразднения, уничтожения. С передачей полномочий упраздняемого республиканского органа иному республиканскому органу (иным республиканским органам) или организации (организациям), которые наделены правом осуществлять данную процедуру от имени Донецкой Народной Республики. На практике, как правило, ликвидация государственных органов представляет процесс их упразднения, реорганизации, реструктуризации.

Актуальность темы заключается в том, что все вопросы упразднения органов государственной власти в период вхождения в состав Российской Федерации (далее – РФ) должны иметь чёткое и прозрачное правовое регулирование и быть тщательно изучены.

Анализ последних исследований и публикаций. В работе изучены нормативные правовые акты, посвящённые данному вопросу, а также теоретические работы таких учёных, как

Т.Е. Абова, С.Н. Братусь, Г.Ф. Шершеневич, Е.А. Суханов, Ю.К. Толстой.

Целью исследования является анализ нормативно-правовых актов, закрепляющих аспекты касаясь исследуемой темы, а также установление проблем и пробелов в правовом регулировании данной стадии. Кроме того, рассмотрено не только законодательство РФ по данному вопросу, но также в качестве сравнения приведены некоторые нормы законодательства ДНР, а именно ГК, Указ Президента РФ и Главы ДНР по данному вопросу.

Изложение основного материала исследования. Государственные органы действуют от имени государства и осуществляют функции, которые принадлежат государству. Именно поэтому, несмотря на то, что в литературе часто отождествляют государственные органы с юридическими лицами, в них существует ряд отличий, которые не позволяют это сделать. По общему правилу, когда организация прекращает свое действие, применяется процедура ликвидации, которая в силу ст. 67 ГК РФ не влечет за собой перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим юридическим лицам. Но по отношению к государственному органу часто употребляется термин «упразднение», который как раз и предполагает переход прав и обязанностей в порядке правопреемства к другому органу [3].

Государственная власть – самостоятельная власть, главенствующая над всеми другими властями, существующими в обществе. Для успешного осуществления государственной власти Г.Ф. Шершеневич выделял следующие ее функции:

- установление норм права;
- осуществление задач государства в пределах этих норм;
- охрана норм права от их нарушений.

Г.Ф. Шершеневич, как известный юрист, цивилист и профессор, утверждал, что договор появился раньше государства. Если действовать по аналогии, можно сказать, что сначала появляется указ об упразднении, а далее начинаются действия [11, с. 55].

Особенности образования (создания), реорганизации и упразднения (ликвидации) органов государственной власти, иных государственных органов определяются нормативными правовыми актами ДНР о правовом положении таких органов.

Несмотря на схожесть понятий упразднения и ликвидации, они имеют существенные различия.

Ликвидация – это прекращение деятельности юридического лица, при котором не происходит передачи прав и обязанностей иным юридическим лицам. Иначе говоря, это закрытие компании, при котором она перестаёт существовать. Ликвидация возможна по решению суда, а также учредители могут ликвидировать юридическое лицо добровольно. В то время, как упразднение высших органов исполнительной власти, таких, как министерства, осуществляется по решению Правительства ДНР. Упразднение республиканского органа осуществляется в соответствии с указом Главы Донецкой Народной Республики.

Государственный орган имеет одновременно два статуса: публично-правовой (уполномочен от имени государства принимать решения) и частноправовой (создается в форме учреждения и самостоятельно выступает от своего имени в гражданском обороте).

Изменение системы органов государственной власти, которое скорее можно назвать реструктуризацией, а не упразднением – в соответствии с Указом Президента РФ от 09.03.2004 № 314 «О системе и структуре федеральных органов исполнительной власти» (далее – Указ № 314). Этим указом было образовано более 40 новых органов (сейчас некоторые из них уже не существуют). Как правило, образуемый государственный орган наделяется полномочиями по выполнению функций, которые до его создания выполнялись иными органами государственной власти.

На основании этого можно выделить несколько способов реструктуризации:

1. Упразднение государственного органа.

Исходя из Указа Главы ДНР «Об утверждении Положения о регулировании некоторых вопросов, связанных с упразднением республиканских органов исполнительной власти и принятием решений о передаче отдельных функций и полномочий республиканских органов исполнительной власти», упразднение республиканского органа влечет:

– передачу функций и полномочий упраздняемого республиканского органа иному республиканскому органу (иным республиканским органам) или организации (организациям);

– ликвидацию республиканского органа в качестве юридического лица [6].

Однако Указ Главы ДНР – не единственный нормативный акт, закрепляющий положения по рассматриваемому вопросу. Так, в Указе Президента РФ от 5 февраля 2021 г. № 71 существует положение, по которому определяется орган, которому передаются функции и полномочия упраздняемого ведомства. Данный орган отвечает за проведение ликвидационных процедур. Они должны быть завершены в сроки, установленные Правительством. Урегулированы вопросы формирования и деятельности ликвидационной комиссии [7].

2. Передача части функций от существующих государственных органов вновь образуемым органам государственной власти.

Так, согласно Указу Президента РФ от 05.04.2016 № 156 «О совершенствовании государственного управления в сфере контроля за оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров и в сфере миграции» Министерство внутренних дел РФ является правопреемником упраздненной Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков (ФСКН) и Федеральной миграционной службы (ФМС) [8].

3. Преобразование государственного органа Министерство РФ по налогам и сборам было преобразовано в Федеральную налоговую службу, а его функции по принятию нормативных правовых актов в установленной сфере деятельности, по ведению разъяснительной работы по законодательству Российской Федерации о налогах и сборах были переданы Министерству финансов РФ.

Помимо этого, вопросы об упразднении государственных органов описаны в юридической литературе, а также в практике Конституционного Суда. Тем не менее, например, Гражданский Кодекс четко не определяет понятие «упразднение», что в значительной мере усложняет работу по данному вопросу и поиск решений.

В целом упразднить – не означает уволить. Можно сказать, что упразднение – это реструктуризация в той или иной степени. Проблематику составляет отсутствие нормативно-правовых актов. Переход ДНР на новые стандарты после вхождения в состав РФ – это процесс долгий и кропотливый. Однако можно выделить

некоторые основания того, когда необходимо упразднение государственных органов:

- первопричина (то, для чего это нужно. В данном случае – это вхождение как субъекта в состав Российской Федерации, что ведет к настройке под российские стандарты);

- прописать мероприятия по упразднению государственных органов;

- создать комиссии;

- определить бюджет, который будет затрачен на данные процедуры, документацию и формат работы;

- создать список органов, участвующих в упразднении.

Все перечисленные выше основания, в свою очередь, направлены на то, чтобы сделать этот переход «безболезненным» и с минимальным количеством пробелов в принимаемых нормативно-правовых актах.

Обращаясь к истории, согласно Постановлению Государственного Совета ССР от 14 ноября 1991 года № гс- 13, был определен список государственных органов власти, которые попадали под категорию «упразднения» в связи с переходным периодом. Да, данный нормативно-правовой акт утратил свою юридическую силу, однако процесс процедуры упразднения остался схожим.

То есть в Постановлении было сказано, что для проведения мероприятий, связанных с упразднением в установленном порядке министерств и ведомств ССР, необходимо было образовать ликвидационные комиссии во главе с первыми заместителями министров ССР и первыми заместителями руководителей ведомств ССР, ведающими общими вопросами. А также поручить указанным должностным лицам утвердить персональный состав ликвидационных комиссий.

После вхождения ДНР в состав РФ, подкрепленным Федеральным конституционным законом от 4 октября 2022 года № 5-ФКЗ «О принятии в Российскую Федерацию Донецкой Народной Республики и образовании в составе Российской Федерации нового субъекта – Донецкой Народной Республики», в Республике начался ряд определенных изменений. До 1 июня 2023 года предстоит создать правительство, органы исполнительной власти и прокуратуры [9].

Вопрос переходного периода состоит в том, чтобы в течение всего этого процесса не нарушить целостность работающей

системы, которая есть сейчас. В разное время различные типы экономических систем либо строились полностью, полагаясь на государственное регулирование, либо полностью отрицали роль государства в экономическом развитии.

Как было уже упомянуто выше, наибольшие изменения претерпевают органы прокуратуры. Уголовный Кодекс ДНР теперь действует на основании Уголовного Кодекса РФ. Закон «О прокуратуре» ДНР теперь основывается на Законе «О прокуратуре» РФ.

Систему прокуратуры РФ составляют:

- Генеральная прокуратура РФ;
- прокуратуры субъектов РФ, приравненные к ним военные и другие специализированные прокуратуры, научные и образовательные учреждения, редакции печатных изданий, являющиеся юридическими лицами;
- прокуратуры городов и районов, другие территориальные, военные и иные специализированные прокуратуры.

В систему органов прокуратуры РФ входит также Следственный комитет при прокуратуре.

Систему прокуратуры ДНР составляют Генеральная прокуратура Донецкой Народной Республики, являющаяся юридическим лицом, прокуратуры городов, районов и межрайонные прокуратуры, организации прокуратуры.

Понятие «упразднение» упоминается еще в Федеральном конституционном законе от 31.12.1996 № 1-ФКЗ (ред. от 16.04.2022) «О судебной системе Российской Федерации», в котором прописано, что Конституционный Суд Российской Федерации, Верховный Суд Российской Федерации, созданные в соответствии с Конституцией Российской Федерации, могут быть упразднены только путем внесения поправок в Конституцию Российской Федерации. Другие федеральные суды создаются и упраздняются только федеральным законом.

В течение переходного периода Генеральная прокуратура Российской Федерации создает на территории Донецкой Народной Республики органы прокуратуры Донецкой Народной Республики, имеющие статус прокуратуры субъекта Российской Федерации, и другие территориальные органы прокуратуры в соответствии с законодательством Российской Федерации о прокуратуре.

Выводы по проведенному исследованию и направления дальнейших разработок в данном направлении. Таким образом, на

основании всего вышеизложенного можно прийти к выводу, что при рассмотрении проблемных вопросов упразднения государственных органов в период вхождения в состав Российской Федерации выделяются следующие:

1. Данное понятие «упразднение» в теории гражданского права определено как «ликвидация». Однако имеются все основания отличать данные понятия. Несмотря на то, что на практике данный вопрос возникает далеко не всегда, даже, точнее сказать, достаточно редко, теоретически он может стать камнем преткновения в вопросе ликвидации именно юридических лиц.

2. Исходя из первого, можно сделать вывод, что в Гражданском Кодексе недостаточно информированности и раскрытия данного понятия в целом, что значительно усложняет решение вопросов на практике. Будет разумным дополнить Гражданский кодекс такими понятиями, как «упразднение» и «реструктуризация».

3. Органы прокуратуры и налоговая система претерпевают наибольшие изменения, что может на какой-то период времени «заморозить» уровень грамотного распределения финансов и раскрытия преступлений.

4. Реорганизация государственного органа осуществляется по-особому и не всегда соответствует положениям закона. В частности, предусмотрена такая форма ликвидации, как упразднение, когда полномочия от упраздняемого органа переходят к другому – вновь созданному или уже существующему органу. И в этом случае можно сказать, что произошла реорганизация в форме слияния. Со стороны законодательства данная ситуация требует специальной нормативно-правовой регламентации, а именно введения понятий «упразднение», «реструктуризация».

Подытоживая все вышперечисленное, можно сделать вывод, что все проблемные вопросы упразднения органов государственной власти решаемы, но требуют много времени и сил. Именно поэтому и дано время на переходный период и смену положений.

Тема требует дальнейшего рассмотрения и повышения уровня наличия информации. Недостаточная информированность и разграничения в понятиях «ликвидация» и «упразднение» по данной теме влечет за собой ряд неточностей, которые необходимо устранять для мягкого и «безболезненного» переходного периода после вхождения в состав Российской Федерации.

Список использованных источников

1. Конституция Российской Федерации: Закон Российской Федерации принят всенародным голосованием 12 декабря 1993 г. Официальный текст: приводится по состоянию на 20.02.2023 г. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28399/

2. Гражданский Кодекс Донецкой Народной Республики [Электронный ресурс]: Закон Донецкой Народной Республики [принят Постановлением Народного Совета № 81-ПНС от 13.12.2019 г.]. Режим доступа: <https://dnrsovet.su/zakonodatelnaya-deyatelnost/prinyaty/zakony/grazhdanskij-kodeks-donetskoj-narodnoj-respubliki/>

3. Гражданский Кодекс Российской Федерации: Закон Российской Федерации принят Постановлением Государственной Думы Российской Федерации 21 октября 1994 г. Официальный текст: приводится по состоянию на 25.12.2020 г. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://zakony/grazhdanskij-kodeks-donetskoj-narodnoj-respubliki/>

4. Уголовный Кодекс Донецкой Народной Республики [Электронный ресурс]: Закон Донецкой Народной Республики [принят Постановлением Народного Совета № ВС 28-1 от 19.08.2014.]. Режим доступа: <https://dnrsovet.su/zakonodatelnaya-deyatelnost/dokumenty-verhovnogo-soveta-dnr/ugolovnyj-kodeks-donetskoj-narodnoj-respubliki/>

5. Уголовный Кодекс Российской Федерации: Закон Российской Федерации принят всенародным голосованием 13 июня 1996 года. Официальный текст: приводится по состоянию на 20.02.2023 г. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/

6. Об утверждении Положения о регулировании некоторых вопросов, связанных с упразднением республиканских органов исполнительной власти и принятием решений о передаче отдельных функций и полномочий республиканских органов исполнительной власти: Указ Главы ДНР – ГИС НПА ДНР [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://gisnpa-dnr.ru/npa/0001-425-20211230/>

7. Об утверждении положения о регулировании некоторых вопросов, связанных с упразднением Федеральных органов исполнительной власти и принятием решений о передаче отдельных государственных функций и полномочий Федеральных органов исполнительной власти: Указ Президента РФ от 5 февраля

2021 г. № 71 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www.garant.ru/hotlaw/federal/1444393/>

8. О совершенствовании государственного управления в сфере контроля за оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров и в сфере миграции: Указ Президента РФ от 5 апреля 2016 № 156 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_196285/

9. О принятии в Российскую Федерацию Донецкой Народной Республики и образовании в составе Российской Федерации нового субъекта: Донецкой Народной Республики: Федеральный конституционный закон от 4 октября 2022 года № 5-ФКЗ [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://rg.ru/documents/2022/10/05/fkz5-site-dok.html>

10. Шершеневич, Г. Ф. История философии права. – 2-е изд. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://www.litres.ru/g-shershenevich/istoriya/>

11. Шершеневич, Г. Ф. Учебник русского гражданского права. В 2 т. Т. 1. Общая часть / Г.Ф. Шершеневич. – М. : Изд-во Юрайт, 2023. – 148 с.

УДК 347.65/.68

DOI

ОСОБЕННОСТИ НАСЛЕДОВАНИЯ ДОЛИ В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ

РАЗБЕЙКО Н.В.,

**старший преподаватель кафедры гражданского и
предпринимательского права**

**ГОУ ВПО «ДОНЕЦКАЯ АКАДЕМИЯ
УПРАВЛЕНИЯ И ГОСУДАРСТВЕННОЙ
СЛУЖБЫ ПРИ ГЛАВЕ ДОНЕЦКОЙ
НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ»,**

**Донецк, Донецкая Народная Республика,
Российская Федерация**

В данной статье рассматриваются особенности регулирования наследования доли (части) в уставном капитале юридических лиц по законодательству России. Используется Постановление Пленума Верховного Суда РФ, судебная практика.

Ключевые слова: наследство, доли, уставной капитал, юридические лица